

XXI ASR KONSTITUSIONALIZMIDAGI ASOSIY HUQUQLARNING NURLANISH EFFEKTI: QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL

Yaxshimurodova Niginabonu Otabek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistri +998914107330

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587479>

Annotatsiya. Ushbu maqola XXI asr konstitutsionalizmi doirasida asosiy inson huquqlari va erkinliklarining “nurlanish effekti” (radiation effect) fenomenini tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy konstitutsiyaviy huquq nazariyasida shakllangan “nurlanish effekti” tushunchasi — ya’ni inson huquqlari prinsiplari faqat konstitutsiyaviy munosabatlarga emas, balki xususiy huquq, iqtisodiy, ma’muriy va ijtimoiy sohalaridagi huquqiy munosabatlarga ham ta’sir ko’rsatishi — qiyosiy-huquqiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Tadqiqotda Germaniya, Janubiy Afrika Respublikasi, AQSh va O‘zbekiston tajribalari asosida qiyosiy-huquqiy tahlil olib borilgan.

Kalit so‘zlar: konstitutsionalizm, asosiy huquqlar (*fundamental rights*), nurlanish effekti (radiation effect), inson huquqlari, qiyosiy huquq, konstitutsion sud, XXI asr huquq tizimi, unversallashuv, integratsiyalashuv, xususiy huquq tizimlari.

Аннотация. В статье анализируется феномен «радиационного воздействия» основных прав и свобод человека в рамках конституционализма XXI века. В исследовании рассматривается концепция «радиационного воздействия», сложившаяся в современной теории конституционного права, то есть влияние принципов прав человека не только на конституционные отношения, но и на правоотношения в частноправовой, экономической, административной и социальной сферах, с точки зрения сравнительного права. В исследовании проведен сравнительно-правовой анализ на основе опыта Германии, ЮАР, США и Узбекистана.

Ключевые слова: конституционализм, основные права, воздействие радиации, права человека, сравнительное право, конституционный суд, правовая система XXI века, универсализация, интеграция, системы частного права.

Abstract. This article analyzes the phenomenon of the “radiation effect” of fundamental human rights and freedoms within the framework of 21st century constitutionalism. The study examines the concept of the “radiation effect” formed in modern constitutional law theory — that is, the impact of human rights principles not only on constitutional relations, but also on legal relations in the

private law, economic, administrative and social spheres — from a comparative legal perspective. The study conducted a comparative legal analysis based on the experiences of Germany, South Africa, the USA and Uzbekistan.

Keywords: constitutionalism, fundamental rights, radiation effect, human rights, comparative law, constitutional court, 21st century legal system, universalization, integration, private law systems.

XXI asr konstitutsionalizmi — bu inson huquqlarining ustuvorligi, ularning integratsiyalashuvi, ularning universalligini tan olish va davlat faoliyatini huquqiy asoslarda tashkil etilish davridir. Konstitutsionalizm konstitutsiya rivojining barcha bosqichlarida u bilan birga rivojlanib yangi ahamiyat kasb etib bormoqda. *“Barcha konstitutsiyaviy hukumat ta’rifi bo’yicha cheklangan hukumatdir.”*¹

Konstitutsionalizm — bu davlat hokimiyatining **konstitutsiya bilan cheklanishi** va uning faoliyatida **qonun ustuvorligi** tamoyiliga asoslanishini ifodalovchi siyosiy-huquqiy g’oya va tizimdir. “Konstitutsionizm o’zining barcha keyingi bosqichlarida bitta muhim xususiyatga ega: bu hukumatni huquqiy cheklashdir; bu o’zboshimchalik bilan boshqarilishning antitezisidir; uning aksi despotik hukumat, qonun o’rniga iroda hukumatidir.”² Konstitutsionalizm demokratik davlatning asosiy belgisi sifatida, davlat hokimiyatini tiyib turish, vakolatli organlar vakolatini muvofiqlashtirish, fuqarolarning huquqlarini kafolatlashda namoyon bo’ladi.

Zamonaviy konstitutsiyalar nafaqat davlat va fuqaro o’rtasidagi munosabatlarni, balki xususiy shaxslar o’rtasidagi ijtimoiy-huquqiy muvozanatni ham belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, XXI asr konstitutsionalizmida **asosiy huquqlarning “nurlanish effekti”** (ing. *radiation effect of fundamental rights*) tushunchasi muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur effekt mohiyatan konstitutsiyaviy huquqlarning faqat davlat organlariga emas, balki jamiyatning barcha sohalariga, jumladan, xususiy huquq munosabatlariga ham singib kirishini bildiradi. Zamonaviy konstitutsionalizmning ildizlari **Amerika** va **Fransiya** konstitutsiyalariga borib taqalsa, “nurlanish effekti” (nem. *Ausstrahlungswirkung der Grundrechte*) tushunchasi shakllanishi Nemis konstitutsiyaviy nazariyasida yuzaga kelgan. Bu tushuncha dastlab nemis huquqshunosi **G. Dürig tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib, Germaniya konstitutsiyasidagi** inson sha’nini hurmat qilish, har bir insonning shaxsiy rivojlanish huquqi prinsiplari barcha huquq tarmoqlariga “nurlanadi” degan

¹ Charles Horward McIlwain. Constitutionalism: Ancient and Modern. – Great Seal Books, 1940

² Charles Horward McIlwain. Constitutionalism: Ancient and Modern. – Great Seal Books, 1940

g'oyani ilgari surgan.³ Keyinchalik bu konsepsiya Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi amaliyotida keng qo'llanila boshladi. Ushbu nazariya konstitutsiyaviy huquqlar faqat davlatning cheklovchi yoki majburiyat yuklovchi normasi emas, balki butun huquq tizimining talqin qilinishida yo'naltiruvchi axloqiy-huquqiy tamoyil sifatida harakat qiladi. **Huquqlarning nurlanish effekti (Ausstrahlungswirkung)** nazariyasining eng muhim manbasi **Lüth ishi (1958)**. Bu ish **Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi (Bundesverfassungsgericht)** tarixidagi **burilish nuqtasi** bo'lib, keyinchalik butun dunyo huquqshunosligiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi 1958-yilda Lyut ishi bo'yicha qarorida Germaniya Asosiy Qonuning huquqlar bo'limida "ob'ektiv qadriyatlar tizimi"ni o'rnatadi, deb da'vo qilgan edi. Ushbu bob Lyut hozirda global miqyosda hukmronlik qilayotgan konstitutsiyaviy huquqlar konsepsiyasining tug'ilgan vaqti bo'lganligini ko'rsatadi, unga ko'ra huquqlar asosan davlat hokimiyatini cheklash bilan emas, balki huquq egasining shaxsiy avtonomiyasini yetarli darajada himoya qilish bilan bog'liq.⁴ Germaniya Federal Konstitutsiya Sudi orqali 1958-yilda qabul qilingan Lüth-Urteil qarorida konstitutsiyaviy huquqlar («Grundrechte») faqat davlatga qarshi huquqlar emas, balki butun huquq tizimiga, jumladan xususiy huquq munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatishi belgilandi.

Lyut ishi (BVerfGE 7, 198 – Lyut – Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi, birinchi Senat, 1958-yil 15-yanvar) asosiy huquqlarning gorizontallashuvini konstitutsiyaviy filtrlash va tahlil qilish tufayli o'sha davr uchun haqiqiy kashfiyot bo'ldi: “1. Asosiy huquqlar, asosan, fuqarolarning davlatdan o'zini himoya qilish huquqlaridir; ammo, Asosiy Qonunning (Konstitutsiya – Grundgesetz Bonner) asosiy huquqlar qoidalari, shuningdek, huquqning barcha sohalari uchun asosiy konstitutsiyaviy qaror bo'lgan qadriyatlarining ob'ektiv tartibini o'z ichiga oladi. 2. Fuqarolik huquqida asosiy huquqlarning huquqiy mazmuni bilvosita xususiy huquq qoidalari orqali rivojlanadi. Eng muhimi, u majburiy qoidalarni belgilaydi va sudya uchun umumiy bandlar orqali ayniqsa hayotiydir. 3. Fuqarolik sudyasining qarori asosiy huquqlarni buzishi mumkin, agar sudya asosiy

³ Germaniya Federativ Respublikasining Asosiy Qonuni, 1-modda, 2-modda (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 1, Art 2)

⁴ Kai Möller Jelius-Maximilian. “Entscheidungssammlung Staatsrecht Grundrechte”. 2020. - Universität Würzburg. 9-11. Rechtsgeschichte in sechs Bänden – „Lüth-Urteil“ vollständig einsehbar

huquqlarning fuqarolik huquqiga ta'sirini tan olmasa, Federal Konstitutsiyaviy sud fuqarolik qarorlarini faqat asosiy huquqlarning buzilishi uchun ko'rib chiqadi va odatda huquqiy xatolar uchun emas."⁵

Huquqlarning "nurlanishi" orqali fuqarolik, mehnat, iqtisodiy, oilaviy, ma'muriy huquqda ham konstitutsion tamoyillar amalga oshmoqda;

Asosiy huquqlar nafaqat davlat va fuqaro o'rtasidagi (vertikal) munosabatlarda, balki fuqarolar o'rtasidagi (gorizontal) munosabatlarda ham o'z ta'sirini "nurlatadi".

Ushbu nazariya keyinchalik **Konrad Hesse, Dieter Grimm, Hans D. Jarass, Bodo Pieroeth, Robert Alexy** tomonidan chuqur o'rganilgan.

"Nurlanish effekti" AQSH konstitusionalizmida o'ziga xos namoyon bo'ladi. *State Action Doctrinasi bo'yicha Oliy Sud* shunday izoh keltiradi, "O'n to'rtinchi tuzatishning birinchi qismi bilan to'xtatilgan harakat faqat shtatlarning harakati deb atash mumkin bo'lgan harakatdir. Ushbu tuzatish, qanchalik kamsituvchi yoki noqonuniy bo'lishidan qat'i nazar, shunchaki shaxsiy xatti-harakatlarga qarshi hech qanday qalqon yaratmaydi".⁶ AQSH huquqiy tizimida konstitutsiya shaxsiy munosabatlarni tartibga solmaydi, ular "public function" va "entanglement" lar bilan tartibga solinadi. Keyinchalik **Ispaniya huquqiy tizimida ham sosiy huquqlarning nurlanishi namoyon bo'la boshladi. Dastlab Ispaniya konstitutsiyasining 53-moddasining 1-qismida** "Fundamental rights bind public powers" («Asosiy huquqlar davlat organlarini bog'laydi») deya bergan bo'lsa-da,⁷ TC (Tribunal Constitucional) qarorlarida shunday izoh berilgan: bu shartdan chiqib, huquqlar xususiy subyektlarga nisbatan ham ma'lum darajada tatbiq etilishi mumkin.⁸ 1980-yillardan boshlab Ispaniya Konstitutsion sudi asosiy huquqlarning gorizontal ta'sirini (efecto horizontal) tan oldi.

Milliy huquq tizimimizda ham bu tushuncha mavjud va qonun hujjatlarida huquqiy asoslarga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida inson huquqlari va erkinliklari to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi belgilangan.⁹ Bu tamoyil nazariy jihatdan "nurlanish" g'oyasiga mos keladi, ya'ni barcha davlat va nodavlat subyektlar faoliyatida inson huquqlari ustuvor bo'lishi

⁵ The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. Fordham Law Review, v. 75, n. Feb. 2006.

kirish mumkin: https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs19580115_1bvr040051.html

⁶ Oliy sud ("United States Supreme Court"). Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1, 13 (1948).

⁷ Ispaniya konstitutsiyasi. 53-modda 1-qism.

⁸ Tribunal Constitucional de España 177/1988. II. Fundamentos jurídicos. 4

⁹ Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi yangi tahrirda) 20-modda

kerakligini ko'rsatadi. Amaliyotda esa bu yondashuv endi shakllanmoqda — fuqarolik, mehnat, oilaviy va iqtisodiy sudlarda inson huquqlari standartlari tobora ko'proq qo'llanmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Charles Horward Mcllwain. Constitutionalism: Ancient and Modern. – Great Seal Books , 1940
- 2.Charles Horward Mcllwain. Constitutionalism: Ancient and Modern. – Great Seal Books, 1940
- 3.Germaniya Federativ Respublikasining Asosiy Qonuni, 1-modda, 2-modda (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 1, Art 2)
- 4.Kai Möller Jelius-Maximilian. “Entscheidungssammlung Staatsrecht Grundrechte”. 2020. -Universität Würzburg. 9-11. Rechtsgeschichte in sechs Bänden – „Lüth-Urteil” vollständig einsehbar
- 5.The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. Fordham Law Review, v. 75, n. Feb. 2006. https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs19580115_1bvr040051.html
- 6.Oliy sud (“United States Supreme Court”). Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1, 13 (1948).
- 7.Ispaniya konstitutsiyasi. 53-modda 1-qism.
- 8.Tribunal Constitucional de España 177/1988. II. Fundamentos jurídicos. 4
- 9.Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi yangi tahrirda) 20-modda

